

REVISTA INVECOM "Estudios transdisciplinarios en comunicación y sociedad" / INVECOM JOURNAL
"Transdisciplinary studies in communication and society" / Depósito legal ZU2021000004 / ISSN 2739-
0063 / <http://revistainvecom.org> / Vol. 2, # 1 (enero-junio 2022).

Modelo de Representación Social de las competencias en Tecnologías de Información y Comunicación en
docentes de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt
Joanna Beatriz Perozo Mosello

REVISTA INVECOM

ESTUDIOS TRANSDISCIPLINARIOS
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

VOLUMEN 2 NÚMERO 1

2022

ISSN 2739-0063

2022-1-1

Modelo de Representación Social de las competencias en Tecnologías de Información y Comunicación en docentes de la Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt

Joanna Beatriz Perozo Mosello¹

<https://orcid.org/0000-0001-5030-7076>

Resumen

Un nuevo modo de vida social ha surgido del mundo tecnológico de Internet, donde existe una confusión de valores generada por esa cultura electrónica, teniendo como alternativa el enfoque Ciencia – Tecnología – Sociedad (CTS) que busca concentrar sus propuestas en la valoración constructiva de la ciencia y tecnología en virtud de la Representación Social. Ante esta realidad, las Tecnologías de Información y Comunicación han venido a aportarle un nuevo valor agregado a la sociedad del conocimiento, por esta razón, el ser humano ha visto a la web como la alternativa más viable para facilitar las relaciones interpersonales y comunicaciones a nivel mundial. Lo planteado, suscita el interés por diseñar un modelo de Representación Social de las competencias en Tecnologías de Información y Comunicación aplicado a docentes que laboran en la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", fundamentando en el paradigma post positivista, así como las implicaciones que esta modalidad de uso particular de conocimiento tienen sobre su quehacer docente. Finalmente, se busca brindar una herramienta que permita conocer la Representación Social, la cual es construida sobre la base de la percepción de lo vivido; el reflejo de lo normativo; el conocimiento, los valores y la información circulante sobre las TIC en las instituciones.

Palabras clave: Tecnologías de Información y Comunicación, Representación Social, docentes, universidad.

Recibido: 14-06-21 – Aceptado: 13-10-21

¹ Licenciada en Comunicación Social mención Impreso (LUZ 2004). Magíster en Ciencias de la Comunicación mención nuevas tecnologías (LUZ 2010). Participante del Doctorado en Ciencias Sociales (UNERMB 2021). Coordinadora del Centro de Innovatividad de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt". Docente de la Maestría Gerencia de la Innovación Tecnológica UNERMB. Jefa de Relaciones Institucionales UNERMB. joamosello@gmail.com

Abstract

A new way of social life has emerged from the technological world of the Internet, where there is a confusion of values generated by this electronic culture, having as an alternative the Science - Technology - Society (STS) approach that seeks to concentrate its proposals on the constructive valuation of science and technology by virtue of Social Representation. Faced with this reality, Information and Communication Technologies have come to contribute a new added value to the knowledge society, for this reason, human beings have seen the web as the most viable alternative to facilitate interpersonal relationships and communications worldwide. This raises the interest in designing a model of Social Representation of competences in Information and Communication Technologies applied to teachers working at the Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt", based on the post-positivist paradigm, as well as the implications that this particular modality of use of knowledge has on their teaching work. Finally, the aim is to provide a tool that allows to know the Social Representation, which is constructed on the basis of the perception of the lived experience; the reflection of the normative; the knowledge, values and circulating information about ICT in the institutions.

Keywords: Information and Communication Technologies, Social Representation, teachers, university.

Introducción

En los debates de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior, auspiciada por UNESCO (2017) se insistió nuevamente que la educación superior y la investigación forman parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades, las naciones y siendo éstas las vías más expeditas para la transformación, la renovación más radical, y trascender la sociedad de la profunda crisis de valores en la cual se encuentra; pero parece existir una ausencia de urgencia por aprovechar las Tecnologías de Información y Comunicación.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) desde su aparición a finales de los años 70 a escala mundial, han tenido una acelerada introducción en la sociedad, transformándola, apareciendo el término de sociedad del conocimiento acuñado por Deucker en 1990. De lo anterior se desprende que el individuo desarrolle

nuevas tendencias en la generación, difusión y uso del conocimiento, modificando así, su forma de pensar, sentir y actuar.

Ante esta realidad, las Tic han venido a aportar un nuevo valor agregado a la sociedad del conocimiento, con su potencial para superar los obstáculos sociales y geográficos, han aumentado considerablemente la capacidad de las comunidades para acceder a la información y compartir experiencias y prácticas en casi cualquier parte del mundo. Por esta razón, el ser humano ha visto a la tecnología como una alternativa viable para facilitar las relaciones interpersonales y comunicaciones a nivel mundial.

Por otra parte, de acuerdo con Tünnermann (2003), la manera de transferencia de conocimiento en el ámbito universitario ha evolucionado a nivel mundial, esto en parte, es debido al gran avance de la sociedad conjuntamente con la tecnología, así es, como ahora se practica nuevas tácticas que promueven interés, motivación e interacción continua que inciden en actividad intelectual, generando procesos de comunicación entre profesores y estudiantes; así como aprendizaje colaborativo, alto grado de interdisciplinariedad, alfabetización digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información, contacto con los estudiantes, entre otros aspectos.

De esta forma, se utiliza actualmente un concepto dinámico conocido como Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic), el cual cumple con los fundamentos expresados anteriormente y ha sido implantado en el campo educacional, desde el nivel básico hasta el universitario, permitiendo el manejo y transmisión de información, además de enriquecer el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula de clases.

Igualmente, Toffler (1985), citado por Rodríguez (2009), señala que las organizaciones complejas como son las universidades, cambian significativamente cuando se dan tres condiciones: Presión externa importante, personas dentro de la institución insatisfechas con el orden existente, y alternativas coherentes presentadas en un plan, modelo o visión. Es por ello que actualmente existe la innovación en los procesos educativos universitarios para ir a la par de los requerimientos y exigencias desarrolladas en las sociedades a través del tiempo.

Por otra parte, Castells (2001) refiere a la tecnología como un instrumento de comunicación libre, ágil y dinámica que ha sido creada por personas y sectores innovadores que buscaban la manera de obtener un instrumento comunicativo de fácil acceso, inclusión y de ventajas novedosas.

En concordancia con Castells, lo que se trata es de saber dónde está la información, cómo buscarla, procesarla y transformarla en conocimiento para lo que se desea hacer y qué hacer con lo que se aprende, dependiendo todo esto del origen social, familiar, cultural y educativo.

Para Salinas (2004), las modalidades de formación apoyadas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación brindan nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje que acentúan la implicación activa del estudiante en este proceso.

De acuerdo con el autor citado anteriormente, la integración de las Tic en las estrategias pedagógicas revolucionan la manera en cómo se da el conocimiento en un proceso enseñanza y aprendizaje, es decir, la institución educativa junto al instructor dejan de ser fuentes de todo saber, el profesor debe pasar a actuar como guía de los estudiantes para facilitarles el uso de los recursos que necesitan para explorar y elaborar nuevos conocimientos, es decir ser un orientador del aprendizaje.

Asimismo, con el uso de estas tecnologías, el aprendiz no está solo a la expectativa de la información suministrada en el aula de clase, sino más bien posee la capacidad y los medios para obtener cualquier contenido para someterlo a su interpretación.

La integración y aplicación de las Tic está relacionada a las posibilidades de una sociedad, es decir, existen factores como: infraestructura, economía, o simplemente atraso tecnológico, que facilitan o entorpecen el uso de las mismas en algunas comunidades en desarrollo. Un estudio realizado por Pineda, (2020) expresa que en Venezuela particularmente, sólo un pequeño porcentaje de la población total tiene acceso a estas tecnologías, específicamente a internet, esto en gran parte debido a los factores mencionados anteriormente que demuestran que no todos están conectados, creando una falta de integración de un porcentaje de la población en el uso de las tecnologías.

Por otra parte, las universidades venezolanas se rigen por las políticas emanadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, el cual conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, Tecnología e Innovación han creado una serie de estatutos que impulsan la implementación de Tecnologías de la Información y la Comunicación con la finalidad de lograr la soberanía nacional, tales como; la creación de educación a distancia, plataformas tecnológicas en las universidades, nodos de telecomunicaciones entre sedes de las mismas universidades, entre otros.

En Venezuela es notoria la transformación en la educación universitaria, debido a los cambios de las necesidades de la sociedad actual, por ello, estas instituciones han requerido de flexibilización y desarrollo de vías de integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en los procesos de formación. Asimismo, en la educación universitaria venezolana se ha promovido el uso y la integración de las Tic y el proveimiento de los adecuados medios tecnológicos y un buen asesoramiento continuo dentro de las universidades públicas y privadas, con el fin de aplicar estrategias habituales en la enseñanza presencial, pero adaptadas y redescubiertas en su formato virtual.

A su vez, la forma de enseñanza con el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación ha modificado los modelos usuales en la educación. Para un docente universitario estas Tic representan un apoyo instructivo y educativo, el cual puede ofrecer una situación de acceso al conocimiento de manera exploratoria y explicativa en cuanto a la participación del estudiante respecto a un tema específico.

Atendiendo a lo anterior, Tobón (2013) define las competencias como actuaciones integrales para identificar, interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer.

Debido al auge de las competencias en Tic para el docente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia y Cultura (2008), a través del proyecto Estándares en Tecnologías de la Información y Comunicación para docentes, define como objetivo mejorar la práctica de los mismos en todos los aspectos de su ejercicio profesional, mezclando las competencias con innovaciones tecnológicas con la pedagogía, el plan de estudios (currículo) y la organización escolar.

La Unesco también plantea que el docente utilice estas competencias en Tic para mejorar sus estrategias de enseñanza y de esta manera elevar la calidad educativa en las instituciones.

Para Mari y Onrubia, citado por Coll y Monereo (2008) existen competencias necesarias del profesor en entornos virtuales, entre las que destacan: capacidad para integrar las Tic en la educación y la enseñanza de su uso; conocimientos para usar herramientas tecnológicas en la práctica profesional y saber las desventajas de estas:

De esta forma, el docente es visto como un organizador de propuestas de aprendizaje, construyendo con el estudiante un nuevo material tecnológico que contribuya al proceso de formación, se estaría hablando de un tipo de aprendizaje constructivista donde una de las características fundamentales del entorno virtual es que integra sincronizadamente las facilidades comunicativas, multimedia y sincronías que ofrece la Internet, para diseñar y evaluar.

La construcción de conocimientos y la resolución de problemas, deben ser dos de las estrategias que deberá aplicar el docente para lograr su rol pedagógico, además de la capacidad que debe tener para personalizar su grupo de estudiantes virtuales. El facilitador debe ser consciente del ritmo, el tiempo, el estilo y el espacio desde donde el estudiante adelanta su aprendizaje, y por tal razón debe ser estricto para generar una disciplina de estudio pero sin descuidar la motivación que debe tener.

Por ello, resulta interesante conocer cuáles son las representaciones sociales que se tienen acerca de las Tecnologías de Información y Comunicación, específicamente en el contexto educativo de la Universidad Nacional Experimental "Rafael María Baralt".

Es así como, una representación con respecto a lo social, interviene de distintas formas: mediante el ámbito concreto donde se sitúan las personas y los grupos, a través de la comunicación que se establece entre éstos, y por razón de los contextos de aprehensión proporcionan el bagaje cultural, los códigos, los valores y la ideología ligada a las posiciones o pertenencias específicas; en otros términos los sujetos aprehenden los sucesos de la vida corriente, las informaciones circundantes del ambiente.

Desde esta perspectiva, para Jodelet, 1986 (citado por Villaroel 2007) se elabora el conocimiento "espontáneo", "natural", "común", que son características de las

representaciones sociales, esto proporciona un fructífero campo de análisis, donde estos dilemas se expresan con una fuerza singular.

Desde esta perspectiva, en este estudio se analiza la Representación Social de las Tecnologías de Información y Comunicación en el docente universitario, con la finalidad de plantear algunas estrategias congruentes con su realidad, e impulsadoras más allá de la resistencia al cambio.

Teoría de Representación Social

Con respecto a las representaciones sociales una referencia obligada es, Moscovici (1975) creador del modelo teórico quien ha señalado las siguientes consideraciones:

La representación social es una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. La representación es un corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación. (p. 17)

Dicho en términos más concretos, es el conocimiento de sentido común, el cual tiene como objetivos comunicar, estar al día y sentirse dentro del ambiente social, y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la cual quien conoce se coloca dentro de lo que trata. Al tener la representación social dos caras -la figurativa y la simbólica- es posible atribuir a toda figura un sentido y a todo sentido una figura.

Uno de quienes más ha estudiado la teoría de Moscovici, indagando acerca de sus antecedentes teóricos es Farr (1996), quien ofrece su versión de la noción de representaciones sociales como:

Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No representan simplemente opiniones acerca de, 'imágenes de', o 'actitudes hacia' sino 'teorías o ramas del conocimiento' con derechos propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo;

segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (p. 655)

Es posible encontrar otras exposiciones acerca de lo que son las representaciones sociales en autores como Ibañez (1987), quien resalta su papel práctico en la regulación de los comportamientos intra e intergrupales; y Páez (1999) quien las observa como una expresión del pensamiento natural, no formalizado ni institucionalizado. Por su parte, Acosta y Uribe (1995) (citado por Sánchez, 2002), se aluden a la doble modalidad de la representación social. Por un lado, como modo de conocimiento, es decir, como actividad de reproducción de las características de un objeto; de su reconstrucción mental. Y por otra, como una forma de pensamiento social que estructura la comunicación y las conductas de los miembros de un grupo.

Émile Durkheim (1985), basándose en los trabajos realizados anteriormente por Wundt, estableció las diferencias entre las representaciones individuales y las representaciones colectivas. Señala que lo colectivo no puede ser reducido a lo individual, y que la conciencia colectiva trasciende a los sujetos individuales como una fuerza coactiva que se manifiesta en los mitos, la religión, las creencias y otros productos culturales colectivos, que hacen que una sociedad mantenga su unidad. Al respecto, Martín-Baró (1985) identifica la existencia de una conciencia colectiva la que es en sí, un saber normativo, común a los miembros de una sociedad e irreducible a la conciencia de los individuos, debido a que es un hecho social. Moscovici retoma las ideas expresadas por Durkheim en torno a las representaciones individuales y colectivas y establece el término de representaciones sociales, ya que lo considera más apropiado para ser comprendidas por las sociedades modernas.

Rol del Docente ante las Tecnologías de Información y Comunicación

Shank (2005) en su libro aprendizaje virtual indica que si el docente logra entender su rol, comprender los recursos a su alcance, la manera de utilizar las herramientas de comunicación, la forma de evaluar, el papel que cada uno de los

miembros de la comunidad académica desempeña en este modelo de formación; seguramente el desarrollo de los estudiantes será satisfactorio.

En este aspecto, asegura el autor que el nuevo docente que utiliza las TIC debe acomodar y reestructurar un conjunto de viejas prácticas pedagógicas que hasta el momento venía empleando en el aula de clase tradicional. En el esquema de un aula de clase virtual, los contenidos en la gran mayoría de casos, se convierten en un insumo que debe proveer la universidad y el rol del docente se transforma en un sujeto de acompañamiento, facilitación, motivación, mediador de información y conocimientos, y demás; en lugar de convertirse en una figura autoritaria y dueña del saber, como ocurre en las clases presenciales.

De acuerdo con el perfil del estudiante que tenga en sus aulas, el docente debe orientar su labor pedagógica y usar nuevas estrategias tecnológicas que le permitan asesorar a cada estudiante, de manera personalizada, en el logro de sus objetivos de aprendizaje, aportando a sus alumnos, las experiencias y conocimientos que previamente tiene de su formación en TIC.

Otro de los aspectos que debe tener muy presente el docente para tener éxito en el desarrollo de su curso, es la adecuada y meticulosa planeación de actividades. Este proceso incluye la revisión de materiales, la verificación de sitios de navegación, el objetivo de cada uno de los materiales y la evaluación, los cuales deben estar orientados al logro de los objetivos. Por tal motivo, debe el docente que usa las TIC, favorecer la interacción entre los estudiantes, realizando seguimiento continuo, el cual puede ser a través de la misma evaluación. Debe utilizar un lenguaje claro, ameno y directo.

Es importante destacar la gran importancia que tiene el desarrollo de un modelo andragógico claro y de uso general para la comunidad académica en línea que lo utilizará. Además, el modelo pedagógico debe dejar claro el rol que juegan los diferentes miembros de la comunidad virtual, cuál es su alcance y cómo apoyan el aprendizaje colectivo, la manera como se usan las herramientas comunicativas y las herramientas de apoyo a la comunidad universitaria.

Ha surgido un nuevo contexto social, en el cual el uso y difusión de la información se hacen elementos fundamentales en la relación individuo – contexto social y cultural, sin importar el estrato económico al que pertenezcan.

Por su parte, lo que se refiere al uso de las TIC, Soler (2008: 3), indica que "los portales de contenido educativo se multiplican exponencialmente en Internet, lo que en muchos casos ayuda a los docentes, siempre que sepan buscar dentro de esa vorágine de información que son los buscadores de internet".

El autor afirma que la juventud adquiere conocimientos a través de todos estos medios y por tanto aprenden más cosas fuera de los centros educativos, unas de utilidad a la hora de la formación, por lo que las instituciones de educación afrontan diversos retos basados en integrar las aportaciones de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por esta razón es de gran importancia, según Soler (2008), la comunicación del centro con el entorno, la familia y la comunidad educativa en general, a través de páginas webs propias, aulas virtuales, foros, blogs u otras plataformas digitales.

Buxarrais (2005:5) expresa que "el carácter de interactividad que poseen las TIC rompe el modelo lineal de comunicación, ya que los usuarios no sólo consumen el contenido de los medios, sino que lo comparten con otros, lo reproducen, lo redistribuyen, y lo comentan".

Finalmente, Alberó (2002) agrega que la popularización de las TIC en el ámbito educativo se comporta y se comportará en el futuro en una gran revolución que contribuirá a la innovación del sistema educativo e implicará retos de renovación y mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje, afianzado de esta manera el uso de las TIC en los centros de estudio del mundo.

Metodología utilizada

Esta investigación está enmarcada en el paradigma interpretativo, bajo el enfoque cualitativo. Según Rivas (2016), el paradigma interpretativo comprende que la realidad es dinámica y diversa dirigida al significado de las acciones humanas, la práctica social, la comprensión y significación.

Se utilizaron técnicas de recolección de datos como: lectura, fichaje y análisis de contenido, que según Rojas de Escalona (2014), el análisis de contenido se define como un enfoque metodológico para el análisis sistemático de textos siguiendo ciertas reglas y pasos, aclarando que no hay un procedimiento único para su abordaje, pues este, es un

método empírico que depende del material, de los objetivos del estudio, del contexto, donde el investigador debe poner en juego su creatividad y conocimientos técnicos.

Consideraciones finales

Es innegable que las instituciones de educación universitaria cuentan con un gran contingente de docentes universitarios bien capacitados entre sus cuadros profesionales y que generan excelentes resultados a sus instituciones.

Sin embargo, muchos no cuentan con las plataformas tecnológicas, formación y conocimiento del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación. A pesar de que muchos docentes las utilizan, todavía persisten numerosos indicadores donde se refleja la situación actual del desconocimiento y resistencia al uso de las mismas.

Así pues, el inicio de procesos de cambios en el ámbito educativo, de una u otra forma generan la apertura de espacios y medios de participación diferentes, donde los docentes se basen en herramientas basadas en Tecnologías de Información y Comunicación para impartir sus conocimientos, es una de las principales conclusiones de esta investigación.

Por otra parte, los roles tradicionales iniciados con la existencia de dos categorías en un conjunto, generan una serie de problemas de gran interés. El pensamiento de las personas llega a simplificarse debido a la creencia sobre el deber ajustarse ya sea a una de las clasificaciones o a la otra, impidiendo comprender las complicaciones, complejidades de la interacción humana y de las identidades multifacéticas a desarrollar.

Lo anterior, requirió del desarrollo de un modelo teórico de poca divulgación en el ámbito regional e incluso nacional, denominado Representación Social, el cual al ser entendido como una realidad psico-socio cultural no ha recibido mucha atención por parte de los investigadores, a pesar de que estas instancias al parecer tan abstractas, se inscriben en el universo cotidiano de las personas, en este caso, los docentes universitarios, formando casi sin querer una conceptualización individual de la gestión de las TIC y los conduce a actuar de una forma determinada en cuanto a su desarrollo profesional.

Este mismo concepto de representación social, permitió a su vez, conocer cómo se están recibiendo los mensajes emanados de plataformas digitales, y de qué forma esto cambia la concepción del medio circundante y su influencia en las relaciones interpersonales.

Lo anterior, se origina a partir de la observación de los fenómenos que están ocurriendo en la sociedad actual, donde cada día se le refuerza más al docente universitario el auge del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.

La Representación Social también ayuda a focalizar “la manera en la cual los seres humanos tratan de aprehender y entender las cosas que le rodean y de resolver los rompecabezas comunes sobre su nacimiento, su cuerpo, sus humillaciones, el cielo que ven, el humor de sus vecinos y el poder al cual se someten” (Moscovici, citado por Banchs, 1985, p. 43).

Lo planteado, suscita el interés de este estudio teórico, la elaboración hecha en el ámbito cognitivo por los docentes universitarios sobre la gestión de las Tecnologías de Información y Comunicación y las implicaciones que esta modalidad particular de conocimiento tienen sobre su quehacer docente.

Finalmente, se brinda una herramienta teórica que permita conocer la representación social, la cual es construida sobre la base de la percepción de lo vivido; el reflejo de lo normativo; el conocimiento, los valores y la información circulante en las instituciones.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Albero, A (2002). Adolescentes e Internet. Mitos y realidades de la sociedad de la Información. Facultad de Ciencias de la Información. Universidad del País Vasco: ZER. Revista de estudios de comunicación.

Buxarrais, M (2005). Las TIC y los adolescentes. México: Revista Ciudadanía, democracia y valores en sociedades plurales.

Castell, M (2001). La Era de la Información. México.

- Coll, C y Monereo, C. (2008). Psicología de la educación Virtual. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
- Dukein, E (1985) Las reglas del método sociológico. México: Fondo de Cultura Económica, 1985
- Farr, R. (1996) The roots of the modern social psychology 1852-19564. Oxford: Blackwell.
- Ibáñez, I. (1987) Aproximación a la psicología social. Barcelona: Sendal.
- Martin- Baro, I (1985) Acción e Ideología. San Salvador: Universidad Centroamericana 1985
- Moscovici, S. (1975) Introducción a la psicología social Barcelona: Mareti.
- Pineda, M (2020). Reflexión teórica para la investigación de los fundamentos de las Tecnologías de Información y Comunicación. Revista Temas de Comunicación.
- Rivas, J (2016). Investigación Documental. Extraído de <http://invdocumb2016.blogspot.com/>
- Rodríguez, G (2009). La calidad en la enseñanza universitaria. España.
- Rojas de Escalona B. (2014). Investigación cualitativa: fundamentos y praxis. (Tercera edición). Fondo Editorial de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Venezuela
- Salinas, J (2004). Innovación docente y uso de las TIC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento.
- Sánchez, J. (2002) Psicología de los grupos. Madrid: Mc.Graw Hill

Shank, R (2005) Designing World-Class E-Learning : How IBM, GE, Harvard Business School, And Columbia University Are Succeeding At E-Learning.

Soler, V (2008). El uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como herramienta didáctica en la escuela, en Contribuciones a las Ciencias Sociales. Extraído el 10 de mayo de 2010 desde www.eumed.net/rev/cccss/02/vsp.htm

Tobón, S (2013). Formación integral y competencias. Bogotá: Ecoe ediciones.

Tünnermann, C. (2003). La Universidad ante los retos del siglo XXI. México: Consorcio de Universidades Mexicanas.

Unesco (2017). Documento para la Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Villarroel, G (2007). Las representaciones sociales: una nueva relación entre el individuo y la sociedad. Revista Venezolana de Sociología y Antropología. Universidad Los Andes. Venezuela.